

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА САУДОВСКОЙ АРАВИИ

Мадина Абдуллаева

Старший преподаватель кафедры политологии
Университета мировой экономики и дипломатии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14597915>

Аннотация. Статья посвящена анализу роли Саудовской Аравии как ведущей энергетической сверхдержавы на мировом рынке нефти. Рассматриваются исторические аспекты развития нефтяной отрасли в королевстве с момента начала промышленного производства в 1936 году, а также текущие стратегии диверсификации экономики и перехода к более устойчивым источникам энергии. Особое внимание уделяется внутренней энергетической политике, направленной на использование нефтяных доходов для финансирования проектов в различных секторах, и внешней политике, которая фокусируется на поддержании стабильности на мировом энергетическом рынке через участие в ОПЕК. Статья также подчеркивает уязвимость экономики Саудовской Аравии, зависящей от нефтяного сектора, и необходимость привлечения иностранных инвестиций и технологий для обеспечения устойчивого роста.

Ключевые слова: Саудовская Аравия, нефть, энергетическая политика, ОПЕК, энергетическая сверхдержава.

Саудовская Аравия, бесспорно является одним из ведущих стран в мировом рынке энергоресурсов с 19 % доказанных запасов сырой нефти в мире, что по разным подсчетам, составляет более 2.642 трлн барр. нефти и до 1 трлн барр. извлекаемой нефти. Спустя всего лишь 4 года после обретения независимости в 1936 г. Королевство приступило к производству нефти в промышленных масштабах.

Саудовская Аравия как одна из энергетических сверхдержав имеет свою энергетическую политику, состоящую из внутреннего и внешнего компонентов : Внутренняя энергетическая политика направлена на использование доходов от получаемой нефти для диверсификации национальной экономики и постепенного перехода на возобновляемые источники энергии. Внешняя энергетическая политика ориентирована на сохранение ведущей позиции КСА на мировом энергетическом рынке за счёт диверсификации географии поставок и поддержания стабильности спроса на энергоресурсы.

Основными центрами координирующими выполнение энергетической политики королевства выступают Верховный нефтяной совет, в составе которого присутствуют король и члены королевской семьи, руководители ряда смежных министерств и крупные промышленники, Министерство нефти и минеральных ресурсов КСА, национальная компания «Сауди Арамко» и её дочерние предприятия. Примечателен тот факт, что 98 % нефтегазовых ресурсов страны контролируется «Сауди Арамко», она также доминирует в сфере добычи, транспортировки, переработки и реализации сырья.

На внешнем уровне Королевство является ведущим членом ОПЕК и ОАПЕК, с доминирующими показателями добычи, превышающими в 3 раза любого другого члена этой организации (ОПЕК). Также, страна имеет около 80% мировых свободных добывающих мощностей.

Важно отметить, что экспорт нефти обеспечивает более 90% всех поступлений в государственный бюджет от общего экспорта, доля которого в ВВП страны составляет около 40%.

Несмотря на попытки официальных лиц Королевства, нацеленные на уменьшение сырьевой зависимости государства и диверсификации своей экономики путём привлечения прямых иностранных инвестиций, стратегические важные сектора как добыча нефти, трубопроводы и коммуникации остаются закрытыми для 100% иностранного владения.

На территории Саудовской Аравии добывается все разновидности нефти от тяжелой до суперлегкой. На добыче легкой нефти сконцентрированы прибрежные зоны королевства, тогда как средняя и тяжелая в основном добываются в открытом море. Более 65% всей добываемой нефти на территории страны приходится на легкую нефть, что делает СА одним из лидеров производства качественной продукции на мировом рынке. По последним данным, ежедневно королевством добывается 2.7 млн барр. нефти, что составляет больше половины ежедневной общемировой добычи. Государство имеет около 100 нефтяных и газовых месторождений и более 1 тыс. скважин, из которых самыми крупными являются 8, содержащих в себя более половины всех запасов энергоресурсов королевства. Примечательно, что самое крупное в мире месторождение на побережье с запасами в 70 млрд барр. – Гавар и самое крупное в мире шельфовое нефтяное месторождение с запасами в 19 млрд долл. – Сафания находятся на территории Саудовской Аравии. Наряду с уже используемыми участками, в резерве находятся еще 70

месторождений, освоение которых запланировано в среднесрочной перспективе.

Согласно статистическим данным, в 2024 г. КСА экспортировала 5.7 млн баррелей сырой нефти в день, из которых 68% приходится на долю азиатских государств, далее следуют США и страны ЕС. По экспорту переработанной нефтепродукции из КСА доминирует Азия 78%, за которой следуют Европа 15% и Америки 5%.

Необходимо подчеркнуть, что до 2000 г. основной поток экспорта саудовской нефти был направлен на США и европейский рынок, тогда как за последние 18 лет основным рынком сбыта энергоресурсов Королевства стали Восточная и Южная Азия, Австралия и Океания (65%), а также Северная Америка (15,8%) и Европа (9,9%). Незначительная доля поставок приходится на страны Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

В страновом разрезе, по итогам 2024 г. крупнейшими импортерами сырой нефти Королевства стали Япония (55,1 млн т. в год), США (53,8 млн т.), Китай (45,3 млн т.), Республика Корея (38,9 млн т.) и Индия (27 млн т.). еское увеличение объемов производства и поставки обусловлено, прежде всего с ростом экономики развивающихся азиатских стран, нестабильной ситуации вокруг Ирана и Сирии, которые по праву считаются одним из ведущих экспортеров нефти, а также повышением квот ОПЕК в 2012 г.

Саудовская Аравия имеет разветвленную сеть морских и сухопутных маршрутов для перевозок нефти и газа, но стоит отметить, что морской маршрут является более предпочтительным и дешевым для осуществления перевозок.

На сегодня страна располагает 3 крупными терминалами по экспорту нефти:

- Порт Рас Танура, расположенный в Персидском Заливе и обеспечивающий самую большую порцию саудовского экспорта. Является крупнейшим в мире, через него осуществляется до 75% экспорта жидких углеводородов из Саудовской Аравии, а его мощность достигает 300 млн. т в год.
- Рас аль-Джумайра с пропускной мощностью в 180 млн. т в год, находится в зоне Персидского Залива. Ямбу с пропускной мощностью в 225 млн. т нефти и 50 млн. т нефтепродуктов, расположенный в Красном море. Также, Королевство имеет менее крупные экспортные терминалы такие как Рас аль-Каджфи, Джубайль и Джидда.

На сегодня, общая протяжённость внутренних нефтяных трубопроводов «Сауди Арамко» составляет более 1,2 тыс. км, из которых двумя основными считаются трубопровод «Восток-Запад» (Петролайн), протяженностью более 800 км и параллельный этой линии газопровод Абкаик-Янбу с пропускной способностью в 290 тыс. барр. в день. Однако их пропускная способность слишком мала для реализации большого объёма сырья, который в последнее время добывают КСА.

К международным трубопроводам пересекающих территорию КСА можно отнести 3 основные артерии, которые по тем или иным причинам на сегодняшний момент не функционируют:

- Трансарабская линия (Таплайн), построенная в 1947 г., соединяющая иорданский Кайсум с ливанским Сидоном;
- Иракский трубопровод в Саудовской Аравии, с пропускной способностью в 1.65 млн барр. в день, соединяющий Ирак с портом Муажжиз на юге Янбу.

За счёт географических особенностей страны экспорт нефти судами-перевозчиками считается наиболее предпочтительным, тогда как «Сауди Арамко» обладает одним из самых больших флотов супертанкеров в мире. В итоге, общее количество танкеров, относящихся к действующему флоту государства составляют 30 судов. Согласно имеющимся данным, около 90% поставок саудовского топлива осуществляется супертанкерами через Ормузский пролив, который ежедневно обеспечивает 93% всего углеводородного экспорта стран Персидского залива и до 40% мирового нефтеэкспорта морем.

Не менее важную роль в экономике страны играет газовая отрасль, которая обеспечивает 15% ВВП. По состоянию на 2015 г. доказанные запасы природного газа в стране составляют 291 трлн куб. м (5% от мировых), страна занимает 5 позицию в мире среди таких газовых держав как Россия, Иран, Катар и США.

Весь объём добываемого в стране природного газа идет на внутреннее потребление, без осуществления экспортно-импортных операций. Природный газ добывается в основном на нефтяных скважинах, и как следствие около 60% доказанных запасов составляет попутный газ, находящийся на шельфовой зоне (2/3 всех залежей страны). Основными потребителями являются предприятия электроэнергетики (39%), газохимии (22%) и опреснения воды (16%).

Общая протяженность внутренних газопроводов составляет более 2,2 тыс. км, сосредоточенных в восточной части королевства.

В стране всего функционирует 7 газоперерабатывающих заводов суммарной мощностью переработки 92 млрд м³ в год и транспортировки – 72 млрд куб. м в год.

Так как потребление газа идет исключительно на внутренний рынок, в последнее время саудовские власти пытаются достичь баланса и уменьшения объемов потребления. Но если учитывать, что в Саудовской Аравии темпы прироста населения остаются высокими, перед официальными властями стоит задача либо увеличения цен на внутреннем рынке, либо принятие новой демографической политики. Более того, если учитывать тот факт, что за последние 40 лет численность коренного населения королевства увеличилось в 3 раза (общая численность возросла в 10 раз), а установленные государством цены для населения были в 4 раза дешевле, до предельного падения цен на энергоресурсы в мировых рынках. В 2015 г. власти Саудовской Аравии повысили цены на бензин внутри страны на 40% на фоне рекордного дефицита бюджета. Также, на фоне падения цен на нефть, за счёт чего основана экономика КСА, власти заявили о намерении поиска других путей дохода.

Несмотря на последние намерения некоторых саудовских официальных лиц по переходу на возобновляемые источники энергии, можно отметить, что процесс перехода займет немалое время и в ближайшем будущем страна останется в рядах лидеров экспорта и внутреннего использования не возобновляемых источников энергии.

Доказательством вышеприведенному утверждению может служить, то что в королевстве планируется строительство еще нескольких крупных транспортных артерий как «Нью-Арабия», «Рас-Танура-Катиф-Дахран-Эр-Рияд» и др.

По мнению специалистов, ведущая роль энергетического сектора в экономике обуславливается следующими факторами, во первых, огромными нефтяными ресурсами и низкими издержками производства. Во-вторых, наличием огромных сводных нефтедобывающих мощностей. В-третьих, национальной экономикой, которая тесно связана с нефтяной промышленностью. В-четвертых, стабильной политической и экономической системами.

Саудовская Аравия, обладая значительными запасами нефти и играя ключевую роль на мировом энергетическом рынке, продолжает оставаться одной из ведущих энергетических сверхдержав. С момента начала промышленного производства нефти в 1936 году королевство не только сформировало мощную нефтяную отрасль, но и выработало стратегию, направленную на диверсификацию экономики и переход к более устойчивым источникам энергии. Внутренняя энергетическая политика акцентирует внимание на использовании нефтяных доходов для финансирования проектов в других секторах, что является важным шагом к снижению зависимости от углеводородов.

Внешняя политика Саудовской Аравии также заслуживает внимания, так как она направлена на поддержание стабильности на мировом энергетическом рынке и сохранение лидирующих позиций в ОПЕК. Королевство контролирует значительную часть мировых свободных добывающих мощностей и является основным поставщиком нефти для стран Азии, что подчеркивает его стратегическую важность в глобальной экономике.

Несмотря на усилия по диверсификации, значительная часть экономики Саудовской Аравии по-прежнему зависит от нефтяного сектора. Более 90 % государственных доходов поступает от экспорта нефти, что создает уязвимость перед изменениями на мировом рынке. Закрытость стратегически важных секторов для иностранного капитала также ограничивает возможности для привлечения инвестиций и внедрения новых технологий.

Саудовская Аравия продолжает оставаться одним из лидеров в производстве качественной нефти, что подтверждается высокими показателями добычи и наличием крупнейших месторождений в мире. Однако для обеспечения устойчивого роста и развития в будущем королевству необходимо продолжать работу над программами диверсификации экономики и перехода на возобновляемые источники энергии. Государству предстоит найти баланс между сохранением своих традиционных позиций в нефтяной отрасли и необходимостью адаптации к новым вызовам глобальной экономики. Успех этих усилий будет определять не только будущее королевства, но и стабильность всего мирового энергетического рынка в ближайшие десятилетия.

Список использованной литературы:

1. Абидов А.А. Дунё нефтгазли худудлари ва акваториялари/А.А.Абидов; ЎЗР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги,

- Абу Райхон Беруний номидаги Тошк. Давлат Техника ун-ти. – Т.: «Шарқ», 2009. – б.
2. Активизация китайско-саудовских контактов на высоком уровне, торгово-экономического сотрудничества и культурных обменов. Электронный ресурс – режим доступа: <http://russian.people.com.cn/n3/2016/0118/c31520-9005243.html> - дата обращения: 01.10.2024.
 3. Власти Саудовской Аравии повысили цены на бензин на 40%. Электронный ресурс – режим доступа: <http://news.tut.by/world/478825.html> - дата обращения: 10.11.2024.
 4. Гукасян Г., Обайдли О. Перспективы России и ССАГПЗ: ОПЕК, Россия и падение цен на нефть. Россия в мировой политике. Электронный ресурс – режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7611#top-content - дата обращения: 01.11.2024.
 5. Демографическая проблема Саудовской Аравии. Электронный ресурс – режим доступа: http://geolike.ru/page/gl_2885.htm - дата обращения: 10.11.2024.
 6. Есдаулетова А.М. Европейский союз и Ближний восток: энергетическое измерение сотрудничества. Электронный ресурс – режим доступа: <http://articlekz.com/article/7686> - дата обращения: 10.11.2024.
 7. За 40 лет население Саудовской Аравии возросло более чем в 10 раз. Электронный ресурс – режим доступа: umma.ua/ru/news/world/Za_40.../19248 - дата обращения: 10.01.2024.
 8. Касаев О.Э. О нефтегазовом секторе Саудовской Аравии. Институт Ближнего Востока. Электронный ресурс – режим доступа: <http://www.iimes.ru/rus/stat/2012/12-08-12.htm> - дата обращения: 10.11.2024 г.
 9. Касаев О.Э. Об энергетической стратегии Саудовской Аравии и интересах России. Институт Ближнего Востока. Электронный ресурс – режим доступа: <http://www.iimes.ru/?p=17722> - дата обращения: 10.11.2024 г.
 10. Касаев О.Э. Саудовская Аравия и нефть – вместе навсегда, Институт Ближнего Востока. Электронный ресурс- режим доступа: <http://www.iimes.ru/rus/stat/2009/25-08-09a.htm> - дата обращения 10.11.2024 г.

11. Касаев Э.О. Нефтегазовое сотрудничество России с монархиями Персидского залива. Часть 1. Электронный ресурс – режим доступа: <http://www.iimes.ru/?p=15678> – дата обращения: 10.11.2024.
12. Кокарев К.А. К вопросу об интересах Китая на Ближнем Востоке. РИСИ. Электронный ресурс – режим доступа: <http://riss.ru/analitucs/11007/> - дата обращения: 10.11.2024.
13. Кумарасвами П.Р. Саудовская Аравия: Имперское перенапряжение? Россия в глобальной политике. Электронный ресурс – режим доступа: <http://www.globalaffairs.ru/number/Saudoyskaya-Araviya-imperskoe-perenapryazhenie-18033> - дата обращения: 10.11.2024.
14. Майдырова А.Б. Нефтяной фактор в развитии энергетической дипломатии. Электронный ресурс – режим доступа: academy.kz/.../AArticle%20neftianoi%20faktor%20razvitia%20ener.diplomatii.doc - дата обращения: 10.11.2024.
15. Пахомова М.А. Китай и Саудовская Аравия: история взаимодействия и перспективы сотрудничества (1980–2010), ИВ РАН. Электронный ресурс – режим доступа: lib.rsl.ru/loader/view/01005546130?get=pdf - дата обращения: 01.11.2024.
16. Энергетическое сотрудничество между Китаем и Саудовской Аравией не ограничивается лишь покупкой и продажей сырья. Электронный ресурс – режим доступа: <http://russian.people.com.cn/n3/2016/0122/c95181-9008024.html> - дата обращения 01.10.2024.